

TARMOQLANGAN SUV RESURSLARINING EKOLOGIK HOLATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MODELI

N.A.Axmedova¹

e-mail: n.axmedova@tuit.uz

M.S.Yakubov²

e-mail: maksadxon55@mail.com

R.I.Oteniyazov³

e-mail: r.otenyazov@gmail.com

T.A. Xo'jakulov⁴,

e-mail: mehr_toj@mail.ru

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti f.-m.f.n; dotsent¹
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti professori²
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Nukuk filiali³
Toshkent Amaliy fanlar universiteti, "Kompyuter injiniringi" kafedrasida t.f.f.D (PhD), dotsent⁴*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarmoqlangan suv resurslarining ekologik holatini monitoring qilish, ifloslanish xavflarini aniqlash va xavfsiz holatda boshqarishni ta'minlash bo'yicha zamonaviy model va algoritmlar taklif etilgan. Suv resurslari ustida amalga oshirilgan monitoring, sun'iy intellekt algoritmlari, ekologik holat indekslari va vizualizatsiya tizimlari asosida kompleks yondashuv ishlab chiqilgan. Model real vaqtli ma'lumotlar asosida ekologik xavfsizlik darajasini aniqlash va prognozlash imkonini beradi. Taklif etilgan yechimlar ekologik monitoring samaradorligini oshiradi va suv resurslarining barqaror boshqaruvini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ekologik xavfsizlik, suv resurslari, tarmoqlangan tizim, monitoring, prognozlash, sun'iy intellekt, EHI (ekologik holat indeksi), GIS texnologiya.

Abstract: This article proposes modern models and algorithms for monitoring the ecological state of networked water resources, identifying pollution risks and ensuring safe management. A comprehensive approach has been developed based on monitoring of water resources, artificial intelligence algorithms, ecological state indices and visualization systems. The model allows determining and forecasting the level of ecological safety based on real-time data. The proposed solutions increase the efficiency of ecological monitoring and ensure sustainable management of water resources.

Keywords: ecological safety, water resources, networked system, monitoring, forecasting, artificial intelligence, EHI (ecological state index), GIS technology.

Kirish. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari, sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyatining ortishi natijasida suv resurslarining ifloslanish darajasi ortib bormoqda. Ayniqsa, tarmoqlangan daryo va kanal tizimlari aholining ichimlik suvi ta'minoti, irrigatsiya, ekologik muvozanatni saqlashda muhim o'rin tutadi. Suv resurslarining ekologik holatini baholash va xavfsiz boshqaruvni tashkil etish, zamonaviy axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt yondashuvlari va geografik axborot tizimlaridan (GIS) foydalanishni talab qiladi. Ushbu maqolada tarmoqlangan suv tizimlarining ekologik holatini kompleks monitoring qilish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha model va algoritmlar taklif etiladi. Suv resurslarini boshqarish tushunchasi ostida suv resurslarini vaqt va hududlar bo'yicha qayta tarqatish, ekologik barqarorlik talablarini hisobga olgan holda atrof-muhit barqarorligini ta'minlash va iqtisodiyot sohaslarining suv resurslariga bo'lgan (tabiatning ekologik va jamiyatning iqtisodiy) talablarini optimal ravishda qondirish uchun suv resurslarini kerak bo'lgan joyga, talab etilgan miqdor va sifat bilan zarur bo'lgan vaqtda yetkazish tushuniladi. Yana ham qisqaroq qilib, suv resurslarini boshqarishni suv resurslarining vaqt va makonda tabiiy tarqalishi hamda sifat ko'rsatkichlari rejimini iste'molchilarning talablariga moslashtirish jarayoni deb talqin etilishi mumkin. Ko'pincha suv resurslarini boshqarish – bu suvni imkon darajasida kerakli vaqtda va kerakli miqdorda kerakli nuqtaga yetkazishdan iborat, degan sodda tushunchaga duch kelamiz. Ammo suv resurslari hamda ularga bo'lgan talablarning shakllanishida bo'ladigan tabiiy va antropogen, tashqi va ichki omillar ta'siri oqibatida dunyoda shakllanayotgan tendensiyalarni inobatga oladigan bo'lsak, hozirgi davrda suv resurslarini boshqarish ancha murakkab jarayondir. Shunday qilib, "Suv resurslarini boshqarish" – tabiat va jamiyatning zaruriy sifatidagi va miqdordagi suvga bo'lgan ehtiyojlarini doimiy tarzda, barcha vaqt davrlari (operativ, yillik, ko'p yillik va istiqbolli) bo'yicha ta'minlashi lozim.

Mavzuning dolzarbligi

Qadimdan mamlakatimiz hududida suv hayot manbai sifatida qadrlangan, tirikchilikning birinchi omili sanalgan, uni muqaddas bilib, asrab - avaylab, tejab - tergap sarflangan. Bu qarashlar o'z mohiyatini bug'un ham yoqotgan emas. Darhaqiqat mamlakatimiz qishloq, xo'jaligi ishlab chiqarishini suvsiz tasavvur etish mumkin emas. Shuning uchun suvdan maqsadli, tejab - tergap foydalanish hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida yana ham dolzarb bolib turibdi. Chunki qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining asosiy qismi bo'lgan paxta, g'alla va boshqa mahsulotlar yetishtirish bevosita suv ta'minoti bilan chambarchas bog'liq. Respublika bo'yicha sug'orish uchun yiliga o'rtacha 55 mlrd. m³ suv talab etiladi. Bu ko'rsatkich Markaziy Osiyo respublikalarida iste'mol qilinadigan suvning deyarli yarmiga tengdir. Respublikada foydalaniladigan suvning ko'p qismi qo'shni davlatlar hududlaridan oqib keladi. Respublikada foydalaniladigan suvning 85 foizi qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Dexdonchilikka mo'ljallangan yerlarning 98 foizini sug'oriladigan maydonlar tashkil etadi. O'zbekiston hududida vujudga keladigan suv resurslarining ulushi Amudaryo havzasi bo'yicha 6 foizni, Sirdaryo havzasi bo'yicha 16 foizni, respublika bo'yicha jami oqimning taxminan 8 foizini tashkil qiladi. Ko'rinib turibdiki, suvdan tejab-tergap, samarali foydalanilmasa, kelgusida suv ta'minotida muammolar kelib chiqishi mumkin.

Suv resurslarining ifloslanishi aholining salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

Tabiiy va antropogen omillarni hisobga oluvchi zamonaviy monitoring tizimlari yetarlicha rivojlanmagan;

Real vaqtli monitoring va prognozlash algoritmlarining joriy etilishi suv xo'jaligini samarali boshqarish imkonini beradi;

Suv sifatining pasayishi iqlimga, qishloq xo'jaligi hosildorligiga va bioxilma-xillikka bevosita ta'sir qiladi;

Tadqiqot metodologiyasi va taklif etilgan model:

1. Axborot yig'ish

- Sensor qurilmalar yordamida pH, O₂, nitratlar, temperatura kabi parametrlar yig'iladi.
- IoT tizimlari orqali ma'lumotlar serverga yuboriladi.

2. Ma'lumotlarni tahlil qilish

- Statik va dinamik ko'rsatkichlar hisoblanadi.
- EHI (Environmental Health Index) modeli asosida baholash:

$$EHI = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

3. Prognozlash algoritmlari

- ARIMA va LSTM algoritmlari orqali suv sifati o'zgarishini prognozlash.
- Random Forest va SVM orqali xavf darajalarini klassifikatsiyalash.

4. Xavfsizlik darajasi indikatorlari:

- Yashil – xavfsiz,
- Sariq – ehtiyot chorasi kerak,
- Qizil – favqulodda xavf mavjud.

5. Vizualizatsiya:

- GIS xaritalar asosida ifloslanish manbalari va ta'sir zonalarini ko'rsatiladi.
- Real vaqtli Dashboard foydalanuvchilarga qulay monitoringni ta'minlaydi.

Yechimlar:

- Tizimli va avtomatlashtirilgan monitoring modeli ishlab chiqildi.
- Sun'iy intellekt asosidagi prognozlash algoritmlari orqali xavflar oldindan aniqlanadi.
- Vizualizatsiya yordamida qaror qabul qiluvchi organlar uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Havza hududida mavjud bo'lgan suv resurslarining umumiy balansi suvning tabiiy oqib keladigan va oqib ketadigan oqimlari hamda inson tomonidan tabiatga qaytarilayotgan oqimning antropogen tashkil etuvchi qismlaridan iborat bo'ladi. Suv balansining mazkur tashkil etuvchilari shu qadar turli darajadagi, ularni sanab o'tish mushkul, biroq ularning bari mavjud va ular o'zlari bilan bog'liq muhitlarga ta'sir etadi. Ularni tizimlashtirishga harakat qilamiz:

O'zgarish, natija, oqibat:

- suv yig'ilishi havzasida o'rmonlarning ko'payishi (yoki kamayishi)
- grunt suvlari sathining pasayishi (ko'tarilishi) – suv hajmi va oqimining yil davomidagi tarqalishi o'zgarishi; – eroziyaning ko'payishi (yoki kamayishi);
- suv resurslarining shakllanish zonasida dehqonchilik, shu jumladan sug'orma dehqonchilik miqyosining kattalashuvi;

– yerlar mahsuldorligining oshishi; – suv loyqaligining ortishi;
– pastki gorizontlarga suv oqimining ortishi va quyida joylashgan yerlarda yer osti suvi sathining ko'tarilishi;

- sug'orish va boshqa maqsadlar uchun yer usti suvlarini olishning ko'payishi;
- suv olish nuqtalaridan pastda suv oqimining kamayishi;
- daryoda suv sifatining yomonlashishi;
- qaytuvchi suvlarning shakllanishi;
- grunt suvlari oqimining ko'payishi.
- deltaqa yetib boruvchi yer usti suvlarining kamayishi;
- grunt suvlari sathining pasayishi;
- infiltratsion yog'inlar miqdorining ortishi;
- oqim modulining o'zgarishi; – aeratsiya zonasi va suv iste'moli hajmining ortishi;
- ifloslangan suvlarning daryolarga tashlanishi;
- daryolarda suv sifatining yomonlashuvi;
- to'g'onlar qurilishi;
- suv havzalari sathidan bug'lanish miqdorining ortishi;
- suv havzalarida suvning turib qolish hodisalari;
- loyqa bosishi;
- daryoda suv loyqaligining kamayishi;
- suv oqimi rejimining o'zgarishi; – daryolarning qishki rejimi yomonlashuvi;
- grunt suvlariga oqimning ortishi; – suv bosgan zonalarning hosil bo'lishi;
- kanallarda suv bilan yuvilish hodisasining ko'payishi.

Biroq suv resurslarini boshqarish va ulardan foydalanish bo'yicha qaror qabul qilishda gidroekologik barqarorlik shartidan kelib chiqib aniq mezonlar ishlab chiqilsa va unga amal qilinsa, yuqorida sanab o'tilgan o'zgarish va ta'sirlarning barchasi muayyan darajada tartibga solinishi mumkin.

Bunda:

- daryo va uni to'yintiruvchi suv yig'iluvchi hudud o'rtasida suv va tuz almashinuvi minimumga intilishi lozim;
- aeratsiya zonasi va grunt suvlari o'rtasida suv va tuz almashinuvi nolga intilishi lozim;
- daryodan olinadigan jami suv resurslari miqdori, ula

Ushbu tadqiqot natijalari tarmoqlangan suv resurslarining ekologik xavfsizligini ta'minlashda samarali yechimlar taklif etadi. Model va algoritmlar real vaqtli monitoring, prognozlash va boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish orqali suv resurslarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Ushbu yondashuv ekologik monitoring tizimlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish yo'nalishida muhim qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO, "Water Quality Monitoring: A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes." 2020.
2. Wang, Y., et al. "A review of water quality models and their applications in river water quality management." Environmental Modelling & Software, 2021.
3. Al-Fuqaha, A. et al. "Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019.
4. Zhang, H. & Liu, Y. "Machine Learning for Water Quality Prediction and Management." Journal of Environmental Informatics, 2022.
5. FAO, "Digital Water Solutions for Water Management," FAO Report, 2021.